

ah

ANDALUCÍA
EN LA HISTORIA

— DOSIER —

El frente olvidado **Andalucía y la Guerra Civil**

AH
ENERO
2024

2

Elegantes

A mediados de los años noventa del pasado siglo, François Furet y Ernst Nolte, dos insig-nes historiadores, mantuvieron un intercambio epistolar a raíz de una extensa nota que el primero le había dedicado al alemán en su último libro: *El pasado de una ilusión*. Desde 1987, Nolte era blanco de críticas a cuenta de su empeño en explicar los fundamentos del nazismo; el propio Furet en aquel famoso comentario mostró su disconformidad con algunas de sus tesis. Pero ese desacuerdo no le impidió reconocer, con elegancia, cuán importante era la obra de Nolte para la comprensión del Siglo de los Horrores. Merece la pena recordar alguno de aquellos pasajes: “es comprensible cómo y por qué los libros de Nolte chocaron a las generaciones de la posguerra, encerradas en la culpabilidad, o temerosas de debilitar el odio al fascismo tratando de comprenderlo. El historiador puede y debe respetarlas. Pero, si las imitara, le impedirían tomar en consideración el terror soviético como uno de los elementos fundamentales de la popularidad del fascismo y el nazismo en los años veinte y treinta”. Y añadió: “en realidad, el veto impuesto a este tipo de consideraciones impide hacer la historia del fascismo, al vedar la crítica del comunismo, este tipo de antifascismo historiográfico bloquea también la comprensión del fascismo. Entre otros méritos, Nolte tuvo el de romper este tabú”. Eran las palabras de un maestro.

Naturalmente, Nolte supo de aquellos comentarios. En el número ochenta y nueve de *Le Debat*, aparecido en 1996, publicó algunas reflexiones sobre *Le passé d'une illusion*, en el que le citaban tan extensamente; pero no quiso dejarlo en ese punto: Furet no era un pigmeo, como gustaba llamar Sartori a algunos académicos, y por eso le escribió la primera de aquellas cartas que ambos acabaron intercambiando. El por qué lo hizo también merece ser recordado: “tengo que decirle que he leído la misma [se refería a la extensa nota] línea

por línea, además de con el mayor interés también con el mayor de los placeres estéticos. Muy pronto me di cuenta de que este su estudio carecía de esas dos limitaciones o trabas que en Alemania tanto constriñen toda reflexión sobre el siglo XX, haciendo así de ésta una reflexión estéril, por muy valiosas que puedan ser algunas aportaciones en particular”. Y acto seguido siguió profundizando en una serie de asuntos del máximo interés que, a su vez, fueron comentados por Furet. Las cartas fueron editadas en español por Alianza Editorial en su colección de bolsillo y hoy ese intercambio epistolar, titulado *Fascismo y Comunismo*, es un clásico que se enseña en las aulas; por el contenido y porque son un ejemplo para las siguientes generaciones de historiadores: ambos fueron exquisitos en las formas, ambos se leyeron sin esperar a que nadie les fijara el canon sobre el otro y ambos demostraron una independencia de criterio fundamental en este oficio.

Tony Judt, otro de los grandes historiadores del siglo XX —que, por cierto, reprochó a François Furet que hubiera citado a Nolte en su libro—, dice al respecto de cuanto he escrito hasta aquí: “la historia constituye necesariamente una empresa intelectual colectiva basada en la confianza y el respeto mutuos” y, al respecto, añade al final de una de las páginas más interesantes de *Pensar el Siglo XX*, “mis colegas más jóvenes encuentran este criterio mío completamente incomprensible: para ellos un trabajo de historia es bueno si están de acuerdo con él”.

En este dossier sobre *El frente olvidado* se recogen una serie de artículos dirigidos por Joaquín Gil Honduvilla, uno de los historiadores más serios y elegantes del panorama historiográfico andaluz. Disfruten con su lectura. ■

JOSÉ ANTONIO PAREJO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ANDALUCÍA EN LA HISTORIA

Edita: Centro de Estudios Andaluces
Presidente: Antonio Sanz Cabello
Director gerente: Tristán Pertíñez Blasco

Director: José Antonio Parejo Fernández
Consejo Editorial: Francisco Javier Crespo Muñoz, Alberto Egea Fernández-Montesinos, Eduardo Ferrer Albelda, Antonio José García Sánchez, Margarita Gómez Gómez, Magdalena Illán Martín, Clelia Martínez Maza, Paloma de la Nuez Sánchez Cascado, Sasha D. Pack, Rafael Mauricio Pérez García, Lola Pons Rodríguez, Antonio Rivero Taravillo, Oliva Rodríguez Gutiérrez, Julius Ruiz, Luis Salas Almela, Valeriano Sánchez Ramos, Kari Soriano Salkjelsvik, Manuel Toscano Méndez y Roberto Villa García.

Equipo de redacción: Alicia Almárcegui Elduayan, Rafael Corpas Latorre, Eva de Uña Ibáñez, Esther García García y Lorena Muñoz Limón.

Organización y Protocolo: Elena Díaz Martínez e Isabel López-Fando Amián.

Colaboran en este número: Joaquín Gil Honduvilla, Antonio José García Sánchez, Jesús Narciso Núñez Calvo, Carlos Engel Cellier, Lucas Molina Franco, Patricio Hidalgo Luque, Alberto León-Muñoz, Raimundo F. Ortiz Urbano, Montserrat Rico Góngora, José Antonio Jiménez López, José Carlos García Rodríguez, Jesús P. Vergara Varela, Antonio Rivero Taravillo, Francisco Trujillo Domenech, José Bernárdez Fonseca, Eva Díaz Pérez, Ángel Duarte Montserrat, Juan López Tabar, Esther Cruces Blanco, Manuel Moreno Alonso, José Calvo Poyato, Javier Fernández Martín y Antonio Miguel Martín Ponce.

Diseño: Gomcaru, S. L.
Maquetación y tratamiento de las imágenes: Gomcaru S. L. / Emilio Barberi Rodríguez
Impresión: Egesa.
Distribución: Distrimedios, S. A.

El Centro de Estudios Andaluces es una Fundación Pública Andaluza adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.
Centro de Estudios Andaluces
C/ Bailén, 50 - 41001 Sevilla
Información y suscripciones: 955 055 210
fundacion@fundacioncentra.es
URL: www.centrodeestudiosandaluces.es
Depósito legal: SE-3272-02
ISSN: 1695-1956

Imagen de portada: Carro de combate Renault FT 17 en poder de las fuerzas sublevadas en la sierra de Córdoba en 1936. Colección particular.

Andalucía en la Historia no se responsabiliza de las opiniones emitidas por los colaboradores y participantes de cada número de la revista.

Pueden remitir sus propuestas a la siguiente dirección de correo electrónico:
direccionah@fundacioncentra.es

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Centro de Estudios Andaluces

DOSIER: El frente olvidado. Andalucía y la Guerra Civil

Este dossier sobre la Guerra Civil española en Andalucía, coordinado por el doctor en Historia y coronel del Cuerpo Jurídico Militar Joaquín Gil Honduvilla, da a conocer aspectos poco estudiados de este conflicto. Sin adentrarse en las operaciones militares que se desarrollaron en nuestra región, el objetivo de los seis trabajos seleccionados es visualizar este conflicto desde diferentes puntos de vista: concretar la autoría de la sublevación en Andalucía, conocer el papel jugado por la Guardia Civil, estudiar el fenómeno de la quinta columna y mostrar la poco conocida organización del ejército republicano y la estructura de la Agrupación de Carros de Combate del Ejército del Sur. También se dedica un artículo a analizar dos documentos que explican y permiten entender el inicio del conflicto.

La guerra que no comenzó Queipo

8

Joaquín Gil Honduvilla

Documentos para el comienzo de la Guerra Civil

14

Antonio José García Sánchez

La Guardia Civil de Cádiz en la sublevación de 1936

20

Jesús Narciso Núñez Calvo

El Ejército Republicano en el Frente Sur

26

Carlos Engel Cellier

Las fuerzas acorazadas de Queipo de Llano

30

Lucas Molina Franco

La Quinta Columna en Jaén

36

Patricio Hidalgo Luque

Carros de combate T-26. Sevilla, 1939.

